

ИНФОРМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

Маткаримова Н.Х.

Тошкент шаҳар Чиланзор тумани
178-ИДУМ информатика фани ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада ўқувчиларга информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитишда ўзига хос ёндашувлар ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Тизимли ёндошув, Диалогик ёндошув, Мониторинг ва баҳолаш, Фаолиятга йўналтирилган ёндошув.

Бугунги кунда таълим жараёнини технологиялаштириш масалаларига алоҳида эътибор берилмоқда. “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” асосида таълим ва кадрларни тайёрлаш тизимларини тубдан ўзгартириш замонавий илмий фикрлар ютуқлари ва ижтимоий тажрибаларга, таълим жараёнининг шакли ва турларида илғор-методик таълимларга таянган ҳолда амалга оширилади. Шу боисдан, “Информатика ва ахборот технологиялари” фанини ўқитишда таълимнинг анъанавий ва илғор услубларини, жумладан, экспресс сўровлар, тест сўровлари, дастурий ўқитиш, давра суҳбатларини ўтказиш, муаммоли ўқитиш, техник воситаларни қўллаш ва бошқа усулларидан фойдаланиш орқали амалга оширилади.

Ўқитувчи маъруза қила туриб қуйидагиларга эътибор қаратади:

- ўқувчиларга савол берилади ва жавоблар муҳокама қилинади, ижобий жавоблар шакллантирилади;
- вақтинча эркин фикр алмашишга рухсат беради;
- кундалик ҳаётдан мисоллар келтиради;
- ўқувчиларни савол беришга ундайди;
- илғори ўрганилган факт ва вазиятларни янгилари билан таққослашни амалга оширади;
- жонли, қизиқарли баён қилади.

Дарс давомида ўқувчининг таҳлилий фикрини шакллантиришда, унга босқичдан фойдаланилади:

- йўлланма бериш;
- аҳамиятини ошириш;
- фикрлаш.

Ўқувчиларнинг таҳлилий фикрини ривожлантиришда интерактив услубларнинг муҳим ўрни бор, булар ҳамкорлик субъектларини ижодий изланишга йўналтириш, номаълум ҳолатни очишга, кашф этишга кўмак

берувчи назарий-ақлий мулоҳазаларда ифодаланади.

Дарсни бошлаш жараёнида ўқувчиларда кўтаринки кайфият, юксак эҳтирос, ижодий руҳланиш кузатилса дарс жараёнининг самарадорлиги юқори бўлади. Бунда ўқитувчининг фаолияти аниқ режа асосида, олдиндан тайёрланган ҳолда бўлиши зарур. Бунда ўқитувчи томонидан дарс давлат таълим стандартлари асосида олиб борилиши таъминланади.

Ўқув жараёни билан боғлиқ таълим сифатини белгиловчи ҳолатлар қуйидагилар:

- юқори илмий-педагогик даражада дарс бериш;
- муаммоли маърузалар ўқиш;
- дарсларни савол-жавоб тарзида қизиқарли ташкил қилиш;
- илғор педагогик технологиялардан ва мультимедиа қўлланмалардан фойдаланиш;
- ўқувчиларни ундайдиган, ўйлантирадиган муаммоларни улар олдида қўйиш;
- талабчанлик, ўқувчилар билан индивидуал ишлаш, ижодкорликка ундаш;
- эркин мулоқот юритишга, ижодий фикрлашга ўргатиш;
- илмий изланишга жалб қилиш ва бошқа тадбирлар таълим устуворлигини таъминлайди;

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда “Информатика ва ахборот технологиялари” фани бўйича таълим технологиясини лойиҳалаштиришдаги асосий концептуал ёндошувлар қуйидагилардан иборат:

Шахсга йўналтирилган таълим. Бу таълим ўз моҳиятига кўра таълим жараёнининг барча иштирокчиларини тўлақонли ривожланишларини кўзда тутди. Бу эса таълимни лойиҳалаштирилаётганда, албатта, маълум бир таълим олувчининг шахсини эмас, аввало, келгусидаги мутахассислик фаолияти билан боғлиқ ўқиш мақсадларидан келиб чиққан ҳолда ёндошилишни назарда тутди.

Тизимли ёндошув. Таълим технологияси тизимнинг барча белгиларини ўзида мужассам этмоғи лозим: жарённинг мантиқийлиги, унинг барча бўғинларини ўзаро боғланганлиги, яхлитлиги.

Фаолиятга йўналтирилган ёндошув. Шахснинг жараёнли сифатларини шакллантиришга, таълим олувчининг фаолиятини фаоллаштириш ва интенсивлаштириш, ўқув жараёнида унинг барча қобилияти ва имкониятлари, ташаббускорлигини очишга йўналтирилган таълимни ифодалайди.

Диалогик ёндошув. Бу ёндошув ўқув жараёни иштирокчиларнинг психологик бирлиги ва ўзаро муносабатларини яратиш заруриятини билдиради. Унинг натижасида шахснинг ўз-ўзини фаоллаштириши ва ўз-ўзини кўрсата олиши каби ижодий фаолияти кучаяди.

Ҳамкорликдаги таълимни ташкил этиш. Демократлилик, тенглик, таълим берувчи ва таълим олувчи ўртасидаги субъектив муносабатларда

хамкорликни, мақсад ва фаолият мазмунини шакллантиришда ва эришилган натижаларни баҳолашда биргаликда ишлашни жорий этишга эътиборни қаратиш зарурлигини билдиради.

Муаммоли таълим. Таълим мазмунини муаммоли тарзда тақдим қилиш орқали таълим олувчи фаолиятини фаоллаштириш усулларида бири. Бунда илмий билимнинг объектив қарама-қаршилиги ва уни ҳал этиш усуллари, диалектик мушоҳадани шакллантириш ва ривожлантириш, амалий фаолиятга уларни ижодий тарзда қўллаш ўқувчининг мустақил ижодий фаолияти таъминланади.

Ўқитишнинг усуллари ва техникаси. Маъруза (кириш, мавзуга оид, мунозара), муаммовий усул, савол-жавоб, кластер, лойиҳа, бумеранг ва фикрлар ҳужуми, гуруҳларга бўлиниб ишлаш усуллари, амалий ишлаш усули.

Ўқитишни ташкил этиш шакллари: диалог, мулоқот ҳамкорлик ва ўзаро ўрганишга асосланган фронтал, коллектив ва гуруҳ.

Ўқитиш воситалари ўқитишнинг анъанавий шакллари (дарслик, маъруза матни) билан бир қаторда - компьютер ва ахборот технологиялари.

Коммуникация усуллари: ўқувчилар билан оператив тескари алоқага асосланган бевосита ўзаро муносабатлар.

Тескари алоқа усуллари ва воситалари: кузатиш, блиц-сўров, оралиқ ва жорий ва яқунловчи назорат натижаларини таҳлили асосида ўқитиш диагностикаси.

Бошқариш усуллари ва воситалари: ўқув машғулоти босқичларини белгилаб берувчи технологик харита кўринишидаги ўқув машғулотларини режалаштириш, қўйилган мақсадга эришишда ўқитувчи ва ўқувчининг биргаликдаги ҳаракати, нафақат синф машғулотлари, балки синфдан ташқари мустақил ишларнинг назорати.

Мониторинг ва баҳолаш: ўқув машғулотида ҳам бутун чорак давомида ҳам ўқитишнинг натижаларини режали тарзда кузатиб бориш. Чорак охирида тест топшириқлари ёрдамида ўқувчиларнинг билимлари баҳоланади.

Мазкур концептуал асосларга таянган ҳолда “Информатика ва ахборот технологиялари” фани бўйича маъруза ҳамда амалий машғулотларнинг ташкил этилиши ўқувчиларнинг мазкур фан бўйича билимларини бойитади, илмий хулосалар чиқара олиш кўникмаларини шакллантиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ж.Ф.Йўлдошев, С.А.Усмонов. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Т.: 2008, 56-бет.

2.Саидахмедов Н.Янги педагогик технологиялар. Тошкент Молия.2003

